

VESTING EMPRESARIAL: LIMITES ENTRE A RELAÇÃO DE EMPREGO E A PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

BUSINESS VESTING: LIMITS BETWEEN THE EMPLOYMENT RELATIONSHIP AND EQUITY PARTICIPATION

Marlone Maira Rosa¹
Marcia Marcondes Diniz de Freitas²

RESUMO:

O estudo trata sobre os contratos de vesting no que tange às relações societárias e eventualmente a relação de emprego. Em função do surgimento de novas empresas inovadoras, obrigando o empreendedorismo brasileiro a importar soluções que viabilizem a retenção de talentos para modelos de negócios que possuem menos recursos financeiros ou investimentos. Sabe-se que o contrato de vesting é um mecanismo utilizado pelas empresas com o objetivo de recompensar e reter talentos oferecendo a oportunidade de adquirir participação societária de forma onerosa ou gratuita mediante metas estipulando condições a longo prazo. No entanto, tem se observado casos na jurisprudência, onde busca-se o reconhecimento de vínculo empregatício pelo Direito do Trabalho. Para tanto, o objetivo geral da pesquisa é analisar se o vesting possui natureza remuneratória por decorrer de vínculo empregatício, ou se possui natureza mercantil, setratando de um investimento. Foi utilizado como método a abordagem qualitativa, como objetivo a pesquisa descritiva, e, a pesquisa bibliográfica e o levantamento de dados primários, por meio dos julgados. No resultado da pesquisa evidenciou-se no entendimento que embora sua origem seja de uma relação jurídica de trabalho, não pode ser caracterizada como uma relação contratual trabalhista.

PALAVRAS-CHAVE:

Vesting. Vínculo Empregatício. Participação Societária.

1. INTRODUÇÃO

Esse estudo trata sobre os contratos de vesting no que tange as relações societárias e eventualmente a relação de emprego. Atualmente, observamos o intenso surgimento de novas empresas com peculiaridades intrínsecas a inovação, tecnologia e ideias disruptivas obrigando

¹Mestranda em Direito junto ao PPG Direito Unoesc.

²LLM em Direito Empresarial - FGV Rio - Fundação Getúlio Vargas (2020). Mestrado Profissional em Administração na Unoesc - Universidade do Oeste de Santa Catarina (2015). Especialista em Direito Tributário pela Universidade Anhanguera - Uniderp (2013). Exame OAB - 1ª prova prestada (2011)- aprovação IV Exame Unificado. Graduada em Direito pela Unoesc - Universidade do Oeste de Santa Catarina em Joaçaba/ SC (2010). Especialista em Docência no Ensino Superior pela UDC - União Dinâmica de Faculdades Cataratas em Foz do Iguaçu/ Pr (2004). Graduada em Administração (habilitação em Hospitalar) pela União Educacional de Brasília em Brasília/ DF (2003). Interesses de pesquisa nos temas de Inovação, Gestão do Conhecimento, Empreendedorismo, Projetos Sociais, Desenvolvimento. Mentoria para os pré-incubados do Núcleo de Inovação Tecnológica. Professora de graduação dos componentes curriculares: Empreendedorismo, Administração de Projetos, Comportamento Organizacional, Gestão de Conhecimento Organizacional, Direito aplicado a Administração II, Direito Constitucional II, Direito Empresarial I e II, Direito Tributário, Direito das Coisas I e Orientação de Trabalhos de Conclusão de Curso.

o empreendedorismo brasileiro a importar soluções que viabilizem a retenção de talentos. São empresas associadas a uma nova cultura empresarial que desenvolvem novos produtos e serviços, com modelos de negócios que possuem menos recursos financeiros ou investimentos. Uma das alternativas encontradas, para viabilizar essas empresas foi adaptar o contrato de vesting à realidade do Brasil, como sendo uma opção de valorização dos profissionais com a elaboração de um contrato com cláusulas e condições que estabelecem garantias para todas as partes envolvidas, possibilitando a opção de compra de um percentual societário.

Diante desse cenário, sabe-se que o objetivo de um contrato de vesting é de reter talentos oferecendo a oportunidade de adquirir participação societária de forma onerosa ou gratuita mediante metas estipulando condições a longo prazo. No entanto, observa-se casos em que na relação mercantil com aplicação do contrato de vesting, ocorre tentativa de configurar vínculo empregatício, alegando-se que estão presentes os requisitos subordinação, onerosidade, pessoalidade e habitualidade.

Assim, tem-se a questão de pesquisa: O vesting possui natureza remuneratória por decorrer de vínculo empregatício, ou se possui natureza mercantil, se tratando de um investimento? Para responder à questão de pesquisa, tem-se como objetivo geral: Identificar as garantias jurídicas das cláusulas contratuais de vesting para minimizar os riscos de vínculo empregatício.

E, como objetivos específicos: a) apresentar os aspectos gerais das relações de trabalho; b) compreender quais requisitos compõe a relação e emprego; c) entender quais as transformações vem ocorrendo na relação de emprego e societária; d) conhecer as cláusulas específicas do contrato de vesting; e) identificar as garantias jurídicas e legalidade em relação ao contrato; f) analisar se há vínculo empregatício nas hipóteses de contrato de vesting; g) a inter-relação entre os dois institutos com base em julgados paradigmáticos.

No que concerne à estrutura da presente pesquisa, optou-se por organizá-lo em cinco capítulos, inaugurados pela presente introdução e finalizados pelas considerações finais. No capítulo dois, serão apresentados os aspectos da relação de emprego e seu contexto histórico, o vínculo de emprego e as transformações nas relações de emprego e societárias. No capítulo três verifica-se o conceito do contrato de vesting e sua relevância à luz da autonomia privada discutindo-se sua aplicação nas sociedades limitadas, condição vedada pelo Código Civil, que não permite o ingresso no quadro societário quando a contribuição consiste em prestação de serviços. O capítulo, também aborda as cláusulas específicas e necessárias ao contrato de vesting. O capítulo quatro, faz a abordagem no tema central de pesquisa trazendo a discussão doutrinária quanto a aplicação do vesting, se é relação de empregados ou sócios? Ressalta-se

aqui também a interface entre o contrato de vesting e a existência do vínculo empregatício, e por último, apresentam-se nesse capítulo decisões judiciais que tratam do tema.

Destaca-se a importância da pesquisa devido à complexidade e os desafios enfrentados pelas empresas no Brasil, em especial nos novos modelos de negócios, além dos diferentes relacionamentos e sujeitos envolvidos, onde o mecanismo de vesting busca estimular e contribuir valorizando a segurança jurídica e promovendo a inovação.

A importância da discussão do tema é firmar a segurança jurídica para quem adota a instituto, considerando que a academia tem papel fundamental na formação de diretrizes balizadoras do tema e subsidiando os doutrinadores, bem como o próprio poder judiciário. Para tanto, foi utilizado como método a abordagem qualitativa, como objetivo a pesquisa descritiva, e, a pesquisa bibliográfica e o levantamento de dados primários, por meio dos julgados.

2. RELAÇÃO DE TRABALHO

O enfoque dessa seção quanto a relação de trabalho e os requisitos essenciais da relação de emprego, se dá com o objetivo de diferenciar o Contrato de Vesting e o vínculo de emprego. Para tanto, compreender o contexto histórico do desenvolvimento socioeconômico e das relações de trabalho mostra-se essencial, e a partir disso, diferenciar as nuances da relação de emprego e o seu entendimento pátrio, para enfim, subsidiar as conclusões do estudo.

2.1. CONTEXTO SOCIOECONÔMICO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO

O trabalho faz parte de uma das necessidades humanas, para sua subsistência, e teve sua origem com a aparecimento do homem, que começou a desenvolver pequenas ferramentas para utilizar como meio de buscar sua alimentação. Sua evolução foi impactada por variantes políticas, culturais e econômicas, que transformaram o trabalho e junto com ele, a intelectualidade humana, passando por gerações e transformando o mundo.

Ao tratar dessa questão, Leite (2022, p. 23) aponta que o trabalho humano tem sido uma presença constante ao longo da história da civilização e sem dúvida, continuará a existir, sendo moldado pelos eventos históricos em todas as regiões. Ele desempenha um papel crucial na compreensão da evolução da humanidade em termos de produção de bens e serviços.

Nesse contexto, para Alcantara e Veneral (2017, p. 62), o direito do trabalho emerge para regular as diversas situações que surgem nas relações entre empregados e empregadores, tanto em nível individual como coletivo. Essas relações são fundamentadas nos princípios estabelecidos na Constituição Federal (Brasil, 1988) e na Consolidação das Leis do Trabalho,

(Brasil, 1943) e legislação infraconstitucional. O trabalho humano está relacionado de forma inerente aos modelos e estruturas produtivas das sociedades de cada época.

Em relação a esse aspecto Leite (2022, p. 55), esclarece que no período pré-histórico ou pré-industrial verifica-se a presença de três fases distintas: primeira, o vínculo do homem com o homem (escravidão); a segunda, a afiliação do homem com à terra (servidão) e a terceira, a associação do homem com à profissão (corporações). No Império Romano, o trabalho era caracterizado pela escravidão e submissão dos povos que eram vencidos nas batalhas e obrigados a trabalhar como escravos, persistindo na Idade Média e Moderna e durou até a Revolução Francesa. No Feudalismo, a característica era o trabalho servil, embora tivessem liberdade, os direitos eram reduzidos. Tornou-se ineficiente como sistema de produção, somadas às crescentes necessidades de receitas exigida pela classe dominante, causando o seu declínio. Com isso, a expansão do comércio culmina no surgimento das corporações de ofício, em que o trabalho era regido por longas jornadas. Além disso, conforme relata Martins (2011, p. 5) as jornadas de trabalho nessas corporações de ofício alcançavam até 18 horas por dia, em situações que limitavam a qualidade do trabalho. É inegável que o Direito do Trabalho surge nesse momento, em uma sociedade industrial, diante da exploração do trabalho assalariado como uma legislação protetora que buscava regular e garantir direitos básicos, como segurança e higiene no trabalho, trabalho da mulher, limite de jornada e a fixação de um salário-mínimo ao trabalhador.

Com o passar dos anos e pensamentos mais liberais, surge a Revolução Industrial no século XVIII com ideias iluministas substituindo os trabalhadores por máquinas e causando um grande impacto na classe dos trabalhadores, com mais desemprego, pouca oferta de trabalho e empresas que explorava e submetiam os funcionários a condições degradantes (Pinto, 2023).

Em 1º de maio de 1943 a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) foi aprovada, com o propósito de condensar as leis de conteúdo trabalhista. O Brasil passou a fazer parte da coligação de membros da OIT, e tem presença na Conferência Internacional do Trabalho e recebe demandas internas e externas para intervir nas relações trabalhistas brasileiras. Dessa forma, várias mudanças relevantes ocorreram no ordenamento jurídico brasileiro criando critérios para proteção dos trabalhadores (Leite, 2022, p. 64).

O trabalho é um direito fundamental e positivado pela Constituição Federal, sendo, portanto, princípio fundamental ao Estado Democrático de Direito (CF, art. 1º, II, III e IV), como direito social (CF, arts. 6º e 7º); ora como valor fundante da ordem econômica, que tem por finalidade assegurar a todos, existência digna, conforme os ditames da justiça social, observado, dentre outros, o princípio da busca do pleno emprego (CF, art. 170, VIII).

A finalidade da Consolidação das Leis do Trabalho é estabelecer a igualdade material entre o capital e o trabalho, conferindo ao empregado a superioridade jurídica, diante da inferioridade econômica perante o empregador, que detém o capital econômico.

Além disso, de acordo com Delgado (2011, p. 80), aplica-se o Direito Civil, como fonte subsidiária do Direito do Trabalho, quando se observar lacunas nas fontes das normas, mas uma fonte não impacta no campo da outra ou inválida, não tem condão de revogar a norma especial. Atualmente o trabalho passa por mais uma evolução com novos modelos e formatos de contratação, como por exemplo a terceirização que é a contratação de serviços por meio de uma empresa, que faz a intermediação entre o tomador de serviços e a mão-de-obra, regulada por um contrato de prestação de serviços. Nesse caso, a relação de emprego ocorre entre o trabalhador e a empresa prestadora de serviços, sem vínculo direto com o tomador. Na terceirização, conforme esclarece Saraiva e Souto (2018, p. 105), são transferidas atividades não relacionadas com a principal da empregadora, para uma outra empresa especializada em atividades periféricas. Esse modelo de contrato também levanta questões relacionadas aos direitos trabalhistas e à proteção dos trabalhadores, uma vez que pode haver menor garantia de estabilidade e benefícios para terceirizados.

Outra mudança recente no trabalho é o home office, ou trabalho remoto, que permite que os funcionários realizem suas atividades profissionais fora do escritório tradicional, geralmente de suas próprias residências.

Além disso, também temos a modalidade de trabalho recentemente regulada pela Reforma Trabalhista de 2017 que é a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, considerado um trabalho colaborativo ou situacional, que ocorre com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação. O teletrabalho, segundo Leite, (2019, p. 235) é o trabalho realizado de maneira distante da empresa/centro de produção, que permite uma separação física e a utilização de tecnologia que facilite a comunicação.

Percebe-se que a flexibilização do vínculo trabalhista está diretamente relacionada às mudanças nas relações de trabalho, que buscam se adaptar às demandas e necessidades atuais. Com isso temos a adoção de contratos de trabalho mais flexíveis, como trabalho temporário, contratos por projeto ou com horários flexíveis. No entanto, é importante garantir que essas formas mais flexíveis de trabalho não comprometam os direitos e a proteção dos trabalhadores devendo-se respeitar as leis trabalhistas e garantir condições justas e seguras.

2.2. VÍNCULO DE EMPREGO

Existem alguns requisitos obrigatórios para que esteja configurada uma relação de emprego, que não são necessariamente os mesmos de uma relação de trabalho. Portanto, podemos entender que toda relação de emprego é uma relação de trabalho, no entanto, nem toda relação de trabalho é uma relação de emprego. De acordo com os ensinamentos de Costa (2011, p. 31):

Toda a vez que for necessário contratar uma pessoa para cumprir ordens e executar tarefas que lhe foram atribuídas, instruindo sobre a forma de realiza-las, exigir cumprimento de horário, e seu comparecimento continuamente ao local de trabalho mediante o pagamento de denominado salário, numa autentica relação vivenciada por empregado/empregado, em que um manda e o outro executa as ordens, estará estabelecida a relação de emprego (vínculo empregatício) entre empregado e empregado.

Nesse sentido, é necessário que o Direito do Trabalho preste seu papel de proteger o empregado, pois a relação de emprego deve preencher alguns requisitos essenciais, como a pessoalidade, onerosidade, habitualidade e subordinação. Essas quatro características são necessárias para definir a relação de emprego (Alcantara, 2016, p. 35).

No que diz respeito a essas características, esclarece ainda Alcantara (2016, p. 51-54), que a pessoalidade implica no fato de que o empregado não pode ser substituído por outra pessoa, pois os serviços devem ser prestados pessoalmente por ele. A onerosidade na relação de emprego é a contrapartida do empregador, ou seja, o pagamento pelos serviços prestados que ocorre por pacto firmado anteriormente estabelecendo a obrigação do empregador em remunerar o empregado pelos serviços prestados. A característica de habitualidade, corresponde a prestação de serviços de forma contínua, com natureza de não eventual, onde os serviços são prestados habitualmente pelo empregado ao empregador. Na subordinação o empregado está em dependência social, econômica, técnica e jurídica do empregador, concluindo que o empregado está hierarquicamente subordinado ao empregador, que é quem assume os riscos do negócio.

Na visão do autor Martins (2011, p. 140), uma boa explicação sobre a subordinação, seria entendida como a obrigação que o empregado tem de cumprir as ordens determinadas pelo empregador. Colaborando com o entendimento conceitual, o autor Renzetti (2021, p. 83), entende que a subordinação pode ser técnica, em que o empregado necessita dos conhecimentos do empregador sobre o processo produtivo e os mecanismos necessários, ou também em determinadas hipóteses ocorre o inverso, o empregado possui melhor qualificação perante o empregador. Em seguida, a teoria de subordinação econômica, em que o empregado dependa

economicamente do empregador para seu subsídio. Por fim, a subordinação social, no qual se estabelece pela evidência de inferioridade do prestador de serviços em relação ao tomador.

O empregado, ainda é a parte mais frágil na relação de emprego e a legislação o protege, compreendendo que tudo o que for acordado no sentido de não reconhecer o vínculo de emprego, será considerado nulo de pleno direito. Em relação a subordinação, percebe-se que as novas relações trabalhistas, sobretudo presentes nos novos setores, como nos serviços de informação e da comunicação, afastam a noção tradicional da subordinação apresentando novos traços de autonomia (Porto, 2008, p. 215).

Nesse aspecto, Leite (2022, p. 337) esclarece que com o resultado do uso de mais tecnologias e novas formas de trabalho, modelos de atuação a distância com contatos via e-mails e internet, vem se tornando mais dificultosa a característica da subordinação, pois temos uma alteração nos elementos essenciais que caracterizam a relação de emprego.

A temática abordada é de importância para o estudo das relações trabalhistas, tendo em vista as novas modalidades laborais, que passam a ser utilizadas pelas empresas com finalidade de atrair profissionais com habilidades especiais e experiência profissional. As peculiaridades trabalhistas verificadas, acentuam os requisitos a serem considerados nas relações trabalhistas, existentes entre a empresa inovadora e o prestador de serviço em face da ausência de legislação própria.

2.3. TRANSFORMAÇÕES DAS RELAÇÕES DE EMPREGO E SOCIETÁRIAS

Atualmente diante das transformações nas relações de emprego, um novo modelo de relação de trabalho é apresentado, em que o trabalhador não necessita receber ordens, devido a sua alta capacidade técnica ou qualificação gerencial do trabalhador para gerir suas atividades e conseqüentemente não ocorre o reconhecimento da subordinação.

As tendências de inovação estão em rápida expansão e o mundo contemporâneo está exigindo cada vez mais modelos de negócios de caráter dinâmico e inovador, buscando soluções e novos conhecimentos para melhorar o desenvolvimento do país, e seus habitantes de forma mais sustentável para todos (Feigelson, *et al.* 2018, p. 12). Enfatizando ainda, nesse aspecto, Lima (2012, p.44) destaca:

As novas relações jurídicas criadas, aí incluídas as startups, impõem uma transformação da subordinação. Nesse sentido, alguns autores contemporâneos defendem a formação de um novo bloco histórico para o Direito do Trabalho no Brasil, para abarcar em um futuro próximo, necessariamente, os “contratos pessoais de atividade” ou “contratos de colaboração” do Direito Civil (prestações de serviços

autônomos em geral, mandato, gestão de negócios, parcerias, representação comercial, agências, corretagem, transporte individual, arrendamento, etc.) bem como cooperativas de trabalho, os grupos comunitários e outras formas do “trabalho informal”, do teletrabalho, do “trabalho para subordinado”, do “trabalho autônomo de segunda geração” ou da intitulada “economia solidária”.

As sociedades empresárias estão em constantes transformações, surgindo a necessidade de regramentos céleres que atendam rapidamente o mercado e tragam segurança aos negócios jurídicos. Uma das principais mudanças no cenário empresarial de acordo com Amaral *et al.* (2023) são os planos de Stock Options e Vesting que são mecanismos cada vez mais relevantes, permitindo que empresas recompensem e retenham talentos-chave, especialmente executivos e funcionários. Esses planos oferecem a oportunidade de adquirir participação na empresa, de forma onerosa ou gratuita mediante metas, estimulando o engajamento de longo prazo.

Ao tratar dessa questão, esclarecem também os autores quanto a diferença entre esses dois mecanismos, onde no plano de stock Options, necessariamente o beneficiário deve ser funcionários da empresa, já no contrato de vesting, pode ser celebrado com outras pessoas que possuam interesse no negócio. No tocante da pesquisa realizada, nosso foco será o contrato de vesting, que ainda não possui uma legislação específica, contudo, vem sendo utilizado por sociedades limitadas sem maiores embargos.

Reforça ainda, Amaral *et al.* (2023), que o Contrato de Vesting apresenta o risco de ser enquadrado como remuneração devido ao fato de que as metas têm por si caráter retributivo do trabalho do funcionário. Esse risco demonstra a necessidade do contrato possuir cláusulas claras, quanto a intenção das partes e as condições para a aquisição das cotas. O assunto demonstra-se muito relevante e atual, sendo que recentemente a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), aprovou o Projeto de Lei 2.724/2022 que regulamenta os planos de outorga para a opção de compra de participação societária.

Nesse sentido, fica evidente que o Direito Empresarial, precisa avançar e estruturar-se para atender essas demandas, para dar corpo a estrutura jurídica e todas as etapas da relação jurídicas nelas estabelecidas, com o objetivo de e trazer garantias e segurança ao negócio.

3. CONTRATO DE VESTING

3.1. CONCEITO CONTRATUAL E RELEVÂNCIA

As transformações inovadoras que ocorrem nas empresas são disruptivas e impactam nas relações de emprego. Trazendo o contexto de inovação, de acordo com a pesquisa proposta,

o Contrato de Vesting, tem como finalidade proporcionar a estrutura societária o engajamento entre os envolvidos para a continuidade do negócio.

Para melhor entendimento do conceito os autores Oliveira e Ramalho (2016, p. 184) esclarecem que o vesting é um contrato em que as partes estabelecem que haverá uma distribuição das ações disponíveis em uma sociedade empresária. Essa distribuição deve ocorrer de maneira gradual e progressiva, levando em conta parâmetros especificados de produtividade. Ou seja, determinados agentes terão direito a ações levando em conta a observância de parâmetros especificados de produtividade no decurso do tempo estabelecidos nesse contrato. A ideia, de acordo com a aplicação na prática é que essa modalidade contratual funcione simultaneamente, como uma forma de estímulo e investimento, já que o mesmo tende a ser diretamente proporcional ao empenho e dedicação pessoal de cada um, que será sócio e trabalhador no negócio.

No Direito Brasileiro o vesting seria uma forma de uniformizar os interesses nesse contexto, seu principal objetivo é caracterizado pela troca de percentual que será oferecida pelo contratante ao contratado em determinado período. E, ao longo desse período, se cumpridos os requisitos contratuais estabelecidos, o percentual vai sendo incorporado ao contratado (Dos Santos *et al*, 2019).

Para Faleiros Junior (2021, p. 25), o vesting vem sendo considerada uma nova modalidade de regulamentação da participação societária, que garante mais segurança os sócios fundadores das empresas, na medida que proporciona um novo modelo de repartição do capital social. Ainda em relação ao conceito, o autor Reis (2018, p. 348), conceitua o vesting como um negócio jurídico, por meio do qual, é oferecido a alguém o direito de adquirir, progressivamente a partir do cumprimento de metas previamente estabelecidas, uma determinada participação na sociedade. Esclarece ainda, que o negócio jurídico é utilizado com base na vontade das partes, onerosidade, bilateralidade e consensualismo.

As cláusulas de vesting devem ser analisadas à luz da autonomia privada, já que as partes podem celebrar livremente o contrato. O princípio dominante é a livre formação e as partes podem organizar no que couber o conteúdo do negócio jurídico que estão vinculados (Couto e Silva, 2007, p. 28).

Ao tratar dessa questão nesse tópico, queremos abordar quanto a legislação a ser aplicada no contrato de vesting. De acordo com a pesquisa realizada, verifica-se que o Vesting é classificado com um contrato atípico de acordo com a visão de (Franco; Ruaro, 2021). Sua classificação é baseada no art. 425, que estabelece como lícito as partes estipular contratos

atípicos, desde que observadas as normas gerais estabelecidas pelo Código Civil. Para tratar do assunto, destaca-se também o art. 421- A do Código Civil e seus incisos (Brasil, 2002), que traz o seguinte enunciado:

Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução; II - a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; e III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada.

Ressalta-se ainda que o contrato poderá ser elaborado com modalidade resolutiva, elemento incidental do negócio jurídico conforme determina o artigo 127 do Código Civil. Sendo resolutiva a condição, enquanto essa não se realize o negócio jurídico vigorará, e em caso de não cumprimento da obrigação ou meta resolve-se o contrato (Brasil, 2002).

Em análise da legislação vigente, verifica-se ainda recentes mudanças que favorecem princípios da livre iniciativa, liberdade de contratação e empreendedorismo, com a entrada em vigor da Lei Complementar nº 182, de 1º de junho de 2021, Marco Legal das Startups, (Brasil, 2021) e Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, Declaração de Direitos de Liberdade Econômica (Brasil, 2019).

Nessa linha de raciocínio, o autor Forgioni (2020, p. 39) defende que os contratos de vesting são verdadeiros contratos empresariais, considerando o escopo de lucro de todas as partes envolvidas, que condiciona seu comportamento, sua vontade comum e, portanto, a função econômica do negócio, imprimindo-lhe dinâmica diversa e peculiar.

Em nossa jurisprudência já é possível verificar decisões do Tribunal Superior do Trabalho (TST) que consideram a perda das ações em caso de demissão do empregado antes de decorrido o prazo de carência fixados nas cláusulas que regulam a relação e conceitos do instituto de vesting conforme exposto.

Metodologia de incentivo em comento envolve a concessão de uma cota virtual de ações restáveis após determinado período de tempo [...] desde que atendidas as condições previstas em regulamento, tem-se que o direito de resgatar as ações somente

se materializa em direito subjetivo após o final do prazo de carência fixado pelo plano (Agravo de instrumento em Recurso de Revista n ° 0002843-80.2011.5.02.0030. Relatora Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi. 18/11/2015, 8ª Turma).

É importante destacar que o Contrato de Vesting, pode ser firmado por um empregado de uma empresa, sem interferir em sua remuneração ou direitos trabalhistas. No entendimento de Oliveira e Ramalho (2016, p. 198), deve ser criado e executado de forma correta e autônoma, bem como não pode ser utilizado para restrição de direitos do trabalhador.

Outro tópico bastante importante que precisa ser abordado na pesquisa é quanto ao tipo societário mais adequado a ser aplicado o contrato de vesting. Existem diversas correntes que defendem a aplicação em qualquer modelo societário, inclusive nas sociedades limitadas, sem que isso possa esbarrar no artigo 1.055, § 2º, do Código Civil que esclarece quanto ao capital social que divide-se em quotas, iguais ou desiguais, cabendo uma ou diversas a cada sócio. E no seu § 2º traz que é vedada contribuição que consista em prestação de serviços.

Em atenção especial ainda ao § 2º do artigo, o qual traz o preceito quando a vedação de contribuição que consista em prestação de serviços, o entendimento é que essa restrição é a impossibilidade de um funcionário, colaborador ou quem quer seja, terceiro ao quadro societário da empresa, ingressar na sociedade apenas com prestação de serviço.

O tema ainda gera muita discussão, de um lado temos uma parcela da doutrina que afirma ser inexecutável o contrato de vesting no âmbito das Sociedades Limitadas, por entender que o art. 1.055, § 2º do Código Civil que determina a vedação de integralização de capital social baseado em prestação de serviços, considerada ilegal tal modalidade é o que explicita Oliveira e Ramalho (2016, p. 189-190). No mesmo rumo defende Tudisco (2018):

No Brasil, os tipos societários mais comuns são a sociedade limitada e a sociedade anônima. No caso das Sociedades Limitadas (LTDA), o capital social é dividido em quotas e o Código Civil, em seu artigo 1.055, §2º, veda a constituição do capital social que consista em prestação de serviços, ou seja, o contrato de vesting não é possível para startups constituídas sob a forma de sociedade limitada.

Nesse aspecto, reforçam Oliveira e Ramalho (2016, p. 189) que discordam, da aplicação do vesting para empresas sociedade limitada, pois entendem que a quota será adquirida em decorrência de critérios de produtividade decorrentes dos serviços prestados pelo empregado ou administrador em benefício da sociedade. Nesse caso a integralização da quota acabará por decorrer da prestação de serviços, condição que contraria expressamente artigo 1.055, § 2º do Código Civil.

Em sentido oposto, Neto (2021) defende a concepção de que no direito brasileiro

inexiste qualquer vedação à utilização do contrato de vesting no âmbito das Sociedades limitadas, vez que, muito embora o art. 1.055, § 2º, do Código Civil interdite a contribuição exclusivamente em serviços, ocorre aqui somente a aquisição de quotas societárias já constituídas anteriormente, operação essa que é juridicamente possível.

Nessa mesma linha de raciocínio May (2018, p. 52), o contrato de vesting difere da opção de compra e da contribuição por intermédio de serviços. Em uma sociedade limitada um contrato de Vesting envolve integralização de ações como uma opção de compra oferecida. Ou seja, a cada meta alcançada ou a cada período completado. No tocante a integralização de capital por ações, fica claro que não é realizada como uma contraprestação pela prestação de serviços, evitando assim a proibição trazida pelo Código Civil de 2002. Corroborando com esse entendimento, Dias (2019, p. 45) defende que o vesting não esbarra no artigo 1.055, § 2º, do CC, visto que é uma opção de compra de ações ou quotas sem qualquer compensação salarial.

A divergência de entendimentos doutrinários quanto a impossibilidade de aplicação do contrato de vesting nas sociedades limitadas trazidas pelo artigo 1.055 do CC não gera conflito entre a aplicação do direito contratual comentado e o artigo legal exposto, uma vez que o Contrato de Vesting não consiste na integralização do capital social pela prestação de serviços, mas sim em outras possibilidades aceitas em Lei.

Ressalta-se ainda, que o contrato de Vesting não possui natureza salarial por depender de questões mercantis, conforme estabelece o Tribunal Superior do Trabalho em decisão proferida:

Em que pese a possibilidade da compra e venda de ações decorrer do contrato de trabalho, o trabalhador não possui garantia de obtenção de lucro, podendo este ocorrer ou não, por consequência das variações do mercado acionário, consubstanciando-se em vantagem eminentemente mercantil. Dessa forma, o referido direito não se encontra atrelado à força laboral, pois não possui natureza de contraprestação, não havendo se falar, em natureza salarial. (RR-201000-02.2008.5.15.0140, 5ª Turma, Relator Ministro Breno Medeiros, DEJT 21/09/2018).

Em análise as considerações expostas, entende-se que enquanto não houver jurisprudência pacificada sobre a aplicação de vesting nas sociedades limitadas, sugere-se formular no Contrato Social a previsão de regência supletiva pela Lei n. 6.404/76 e por analogia, possibilitar o modelo de opção de compra dentro das Sociedades Limitadas.

Diante das diversas discussões quanto ao trabalhador se tornar sócio na empresa, busca-se identificar as características que tornam o contrato de vesting um mecanismo peculiar e inovador no âmbito do Direito do Trabalho e Societário. De acordo com Pasqual e Borges (2016, p. 5):

A visão individualista dos negócios, que inclusive restava consagrada no Código Civil de 1916, atualmente cedeu espaço para uma visão mais solidária e com isso a recepção do dever de cooperação como inerente a qualquer contrato mostrou-se mais clara, o

que pode ser percebido não só pelo constante no Código Civil de 2002, mas também pelas decisões judiciais, as quais constantemente destacam a indispensável cooperação para o perfeito desenvolvimento das relações obrigacionais.

Nota-se que o empresário, por meio do vesting, visa realizar um projeto, contratando um profissional com habilidades especiais e experiência profissional, no entanto esse instituto já conhecido de empresa inovadoras, necessita de um maior entendimento e conhecimentos acerca dos seus objetivos, limites e aplicações jurídicas.

3.2. CLÁUSULAS ESPECÍFICAS DO CONTRATO DE VESTING

Atualmente no Brasil, o papel dos contratos empresariais destaca-se a partir de um novo parâmetro relacional com uma postura mais colaborativa e não mais adversarial entre os agentes econômicos, preponderando os interesses em conjunto e com relações contratuais de longa duração. Uma das alternativas encontradas para viabilizar as novas relações empresariais foi adaptar o contrato de vesting as empresas brasileiras (Faleiros Junior, 2021, p. 2).

O vesting é um importante mecanismo no Direito brasileiro, porém, com várias interpretações até equivocadas que podem colocar em risco a organização impactando em aspectos trabalhistas, previdenciários e tributários.

Nesse contexto, como forma de assegurar a segurança jurídica, temos a necessidade de elaborar contratos mais complexos, que possam ter maior abrangência, possibilitado respostas as mudanças e desafios do ambiente corporativo envolvendo acionistas, gestores, fornecedores, trabalhadores e clientes (Faleiros Junior, 2021, p. 106-107).

Na elaboração do contrato de Vesting, deve-se levar em conta a autonomia privada, realizando uma análise bastante críticas das condições firmadas contratualmente, reconhecendo-se que tratando-se de relações particulares onde as partes, são as que melhor conhecem seus interesses e a melhor forma de regulá-los juridicamente (Couto e Silva, 2007, p. 28).

A liberdade de promover conteúdo ao negócio jurídico foi substancialmente alterada, no direito das obrigações, porque o princípio dominante é o da livre formação de tipos, contrariamente ao que ocorre em outros setores do direito. Não é extenso o número de normas imperativas e as partes podem organizar como lhes aprouver o conteúdo do negócio jurídico e não estão vinculadas, como ocorre com os direitos reais (Couto e Silva, 2007, p.28).

Outrossim, esclarecem Pasqual e Borges (2016, p. 145-164) que as cláusulas em questão demonstram o nítido caráter de cooperação mútua da relação obrigacional. Os negócios

jurídicos que contêm cláusulas de vesting não podem ser vistos como negócios nos quais as partes possuem posições antagônicas. Pelo contrário, o contrato deve retratar uma solidariedade constante entre os participantes.

Conforme preconiza Couto e Silva (2007, p. 33), o mandamento de conduta engloba todos os que participam do vínculo obrigacional e estabelece, entre eles, um elo de cooperação, em face do fim objetivo a que visam. Dessa forma, nas relações jurídicas nas quais a cooperação se manifesta em sua plenitude, como nas de sociedade e, em parte, nas de trabalho, cuida-se de algo mais do que a mera consideração, pois existe dever de aplicação à tarefa supra pessoal, e se exige disposição ao trabalho conjunto e a sacrifícios relacionados com o fim comum.

Importante esclarecer outro aspecto da relação contratual, atrelando o vesting a presença de um elemento incidental do negócio jurídico, que é a condição. Ou seja, a transferência de cotas da empresa possui condição suspensiva, pois está relacionada ao um evento futuro e incerto, como exemplo o atingimento das metas. Por outro lado, há uma condição resolutiva, uma vez que se atingidos os objetivos, ocorre a transferência das cotas e o negócio jurídico se concretiza (Faleiros Junior, 2021, p. 112). Tais condições, possuem previsão nos artigos 125 e 127 do Código Civil:

Art. 125. Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto está se não verificar, não se terá adquirido o direito, a que ele visa. Art. 127. Se for resolutiva a condição, enquanto está se não realizar, vigorará o negócio jurídico, podendo exercer-se desde a conclusão deste o direito por ele estabelecido.

Portanto, antes de tudo as condições contratuais precisam abordar claramente os impactos do contrato de vesting para a sociedade e o interessado na participação societária. Em sua elaboração, duas importantes as cláusulas acessórias precisam estar presentes nessa modalidade contratual: a cláusula de cliff e a cláusula milestone. A primeira é cláusula acessória de cliff estabelece o tempo mínimo de permanência e colaboração na sociedade para obter o direito de adquirir quotas ou ações. Quanto a cláusulas milestone, estabelece os parâmetros para a fixação das metas a serem atingidas (Gantois, 2021, p. 123).

Definindo-se um tempo mínimo e estipulado de forma clara nessa cláusula quando será possível a aquisição de cotas da empresa por meio da cláusula de cliff. Outro aspecto relevante é que essa cláusula protege os proprietários e investidores das empresas, ao evitar que logo no início da relação de trabalho sejam cedidas cotas, sem que os objetivos tenham sido atingidos. E nas palavras de Feigelson *et al.* (2018, p. 205):

Nesse sentido, esse tipo costuma prever um período probatório para que o direito de vesting passe a vigorar denominado Cliff. Durante o período de Cliff o colaborador

encontra-se em um período probatório, durante o qual não terá nenhum direito outorgado caso resolva sair ou seja dispensado pela startup. O padrão adotado pelo vale do silício e, conseqüentemente, importado pelo Brasil, consiste em oferecer normalmente um ano de Cliff e quatro anos de vesting, de forma que após um ano o colaborador terá direito à aquisição da participação societária outorgada proporcionalmente ao longo de quatro anos.

Ressalta-se ainda, que se deve estipular a forma de contraprestação que o profissional receberá dentro do período de carência, então mesmo que ainda não seja sócio, deve ser tratado como tal, para evitar que se caracterize uma relação trabalhista.

A segunda cláusula acessória indispensável ao contrato é a cláusula milestone, que estabelecerá os parâmetros que fixarão as metas a serem atingidas. Essa cláusula deve ser bem clara e assertiva esclarecendo os critérios estabelecidos a serem cumpridos, como produtividade, lucratividade e crescimento do negócio. Também é necessário estabelecer se isso influenciará e em qual proporção no montante de quotas ou ações a serem adquiridas (Gantois, 2021, p. 123). No caso do requisito de metas, o contrato terá a cláusula de milestone pode ser traduzida do inglês como “marco” que define, portanto, as metas que o profissional deve bater para que este adquira o direito objeto do contrato.

Na medida em que a meta é atingida, essa cláusula garante ao interessado, a mudança na situação jurídica, a maneira e o tempo de aquisição do direito referente a participação societária, que normalmente ocorre em longo período, já que as empresas estabelecem metas a longo prazo e o direito de aquisição vai acontecendo junto com os objetivos da organização.

Além dessas duas cláusulas, outras podem ser apresentadas no contrato para dar especial atenção às cláusulas que elencam as hipóteses de saída do beneficiário do vesting do quadro de profissionais que atuam na empresa

Segundo Ramalho (2020, p. 38), as cláusulas especiais possuem as mais diversas finalidades, as mais comumente pactuadas no contrato de vesting, como exemplo, prever uma saída precipitada do sócio do empreendimento por motivos variados, evitar a entrada de investidores de caráter especulativo, pois o contrato tem como princípio a colaboração e esforço mútuo, o direito de preferência pela recompra de ações por aqueles que já são acionistas, na proporção da participação que este já obtém da empresa.

Além da cláusula de cliff e milestone, destaca-se a cláusula anti-diluição, considerada importante por que se aplica quando ocorre a diluição da companhia com o aumento do capital social e emissão de novas ações, e como consequência a cláusula de restrição ao direito de transferência de ações prevê que as ações devem ser oferecidas aos que já são acionistas da empresa antes de vendê-las a terceiros e por fim, a cláusula de aceleração do vesting, permitindo

que o profissional adquira as ações acordadas, após o cumprimento das metas e a cláusula vesting reverso que garante a recompra das ações (Da Luz, 2021).

As cláusulas de vesting procuram evitar uma série de inconvenientes, buscando desenvolver um mecanismo de colaboração e cooperação entre as partes, celebrado de forma livre deve ser analisado com maior aplicação pelo Direito Empresarial e Direito do Trabalho.

4.CONTRATOS DE VESTING: EMPREGADOS OU SÓCIOS?

No cenário atual observamos a criação de novos conceitos no mundo empresarial, como a aplicação do contrato de vesting que vem sendo utilizado com mais frequência para que os talentos mais importantes sejam devidamente valorizados. Assim, o vesting garante a participação das pessoas essenciais, as quais trabalham ou idealizaram o negócio (Júdice, 2016, p. 40). Frente a isso, essa seção tem o objetivo de discutir a interface entre a relação societária ou empregatícia nos contratos de vesting, bem como, ressalta-se que se buscou identificar os requisitos judiciais para elaboração e garantias contratuais no vesting.

4.1. CONTRATO DE VESTING E A INTERFACE EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO

Ao refletir sobre a aplicação do contrato de vesting podemos observar que o tema traz à tona uma questão interessante quanto a fronteira entre as figuras do trabalhador e do sócio. Analisando a definição legal de empregado constata-se que não é compatível com a capacidade, inerente ao sócio, de assunção dos riscos da atividade econômica. Corroborando com esse entendimento o próprio Tribunal Superior do Trabalho por meio da Súmula 269 pacificou a questão:

Diretor Eleito. Cômputo do período como tempo de serviço. O empregado eleito para ocupar cargo de diretor tem o respectivo contrato de trabalho suspenso, não se computando tempo de serviço desse período, salvo se permanecer a subordinação jurídica à relação de emprego. (Brasil, 2003).

Em entendimento a Súmula, ao assumir cargo de direção na empresa, o empregado passa a ser confundir com a figura do empregador e em razão disso vislumbra-se a hipótese de suspensão do contrato de trabalho com vínculo empregatício, enquanto perdurar essa condição.

Ao se contrapor tal entendimento, na visão de Rossal e Coimbra (2014, p. 331) se um sócio não exerce poderes de comando e gestão e suas atividades não forem essenciais ao negócio, nesse caso, não há impedimento para o reconhecimento de vínculo. No entanto,

quando o sócio possui poderes de gestão, não poderá ser considerado empregado, e, portanto, a necessidade de analisar a situação concreta a luz do princípio da primazia da realidade.

Contudo concluem os autores acima mencionados, que quanto mais participação societária se obtenha pelo contrato de vesting, menos se caracteriza subordinação, considerando não existir vínculo empregatício, consolidada a relação em um verdadeiro contrato de sociedade, com poder de mando e intenção de dividir lucros e perdas oriundos da atividade empresarial.

A discussão principal a ser analisada na pesquisa, é se o vesting possui natureza remuneratória por decorrer de vínculo empregatício, ou se possui natureza mercantil, setratando de um investimento. Em relação a essa discussão a doutrina já sinaliza algumas dúvidas sobre a natureza jurídica e sua vinculação ao vesting:

A estrutura específica de cada plano, levanta o debate sobre a sua natureza jurídica: se remuneratória (salarial), ou mercantil (investimento). A previsão de custo razoável, de aquisição de ações, a falta de previsão de custo de aquisição de ações, o desconto excessivo para a aquisição das ações, a outorga por empresa brasileira ou estrangeira, a previsão de condições para o vesting, dentre outras variáveis, influenciam no momento de se verificar se de natureza remuneratória ou mercantil (Britto; Figueiredo; Bueno, 2017, p.45).

Em complemento, menciona ainda o autor Martins (2009, p. 233), que o tema de opção de compra de participações societárias, sequer é objeto a ser considerado pelas normas do direito do trabalho, sendo unicamente um canal de acesso a participação societária com viés mercantil, vinculado ao direito societário.

No entendimento dos autores Feigelson *et al.* (2018, p. 203), o contrato de vesting pode ocorrer de forma gratuita ou onerosa, de acordo com requisitos pré-estabelecidos com os profissionais estratégicos, visando expandir o negócio.

No contrato social da sociedade empresarial, podem ser constituídas por quotas ou ações em nome da pessoa jurídica para assegurar uma certa porcentagem para investidores e o vesting. Este mecanismo serve como uma forma de evitar discussões futuras e eventual inviabilização do projeto, por discordância entre futuros sócios. Desse modo, as partes guardarão a previsibilidade sobre a forma pela qual será constituída a sociedade e, também, servirá como uma forma de evitar a dissolução do controle societário pelos sócios sobre o aumento do capital social (Feigelson *et al.*, 2018, p. 36).

No contrato de vesting estão presentes aspectos jurídicos do direito empresarial, em especial do direito societário. Observa-se que o contrato é constituído através de uma fusão de um contrato de investimento com uma garantia de participação societária em uma empresa

(Franco; Ruaro, 2021). Reforçam os autores ainda, a importância de se verificar aspectos da legislação laboral, sendo necessários analisar o cabimento de relações trabalhistas na aplicação do contrato de vesting que deve ser realizado de forma cautelosa, expondo os detalhes de forma a atender aos interesses do empresário e do profissional que está sendo agregado.

Sob a perspectiva da opção de compra, Feigelson *et al.* (2018, p. 123), esclarece que o contrato de vesting gera a obrigação de comprar ou vender na condição que aconteça evento condicionante, que seria o aceite do plano de compra, estabelecendo ao devedor a alienação do bem concedido pelo credor. Desse modo, adquire-se subscrição futura de participação societária sobre as ações ou quotas a depender do evento futuro incerto, que suspenderá a condição.

O indivíduo que aderir a condição, terá direito a respectiva porcentagem societária após o cumprimento dos deveres estipulados em contrato, não podendo vender as ações adquiridas (Camara e Carvalho, 2017).

Nesse sentido Franco e Ruaro (2021), demonstram que as decisões na Justiça Trabalhista são assentadas em reconhecer a existência de vínculo trabalhista apenas na presença conjunta dos requisitos elencados nos artigos 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que determinam a necessidade de configurar a presença das características da prestação de trabalho por pessoa física, com personalidade, não eventual e sob subordinação a tomador de serviços e ainda mediante onerosidade, a contraprestação pelos serviços prestados. Presente os requisitos, configurar-se-á o vínculo de emprego em decorrência do princípio da primazia da realidade, aplicável no Direito do Trabalho.

No que tange o elemento da habitualidade salarial, entende-se que os ganhos conquistados através do contrato de vesting são considerados eventuais, tendo em vista que o colaborador não adquire automaticamente o direito de compra das ações ou quotas, mas está vinculado a um período de carência. Com e preços das ações ou quotas variam não se sabe se haverá lucro ou não (Sperb; Neto, 2011).

No elemento onerosidade Britto, Figueiredo e Bueno (2017, p. 22) configura a habitualidade salarial no momento que o empregado tem a concepção de quanto receberá no mês pelos serviços prestados. Diferente do que ocorre, via de regra, em relação aos planos de compra de ações ou quotas que estão sujeitas as variações do mercado. Além disso, os lucros econômicos das ações ou quotas adquiridas são valores provenientes não de contraprestação pelos serviços prestados, mas sim como uma opção de compra de participação societária que é mera expectativa.

Tomando por base essas informações, conclui-se que a participação caracteriza natureza não salarial, por força de direto comando constitucional (art. 7, XI, CRFB/88). Nesta linha, no vesting se assume riscos típicos da empresa e não há que se falar na incorporação da natureza jurídica trabalhista, mas sim da natureza empresarial.

Ressalta-se também que a subordinação na relação de emprego é apresentada como relação de dependência necessária e pessoal do trabalhador do contrato, já que apenas o empregador tem o poder de direção na empresa. Nessa concepção, a legislação prevê que a dependência econômica vem da necessidade do empregado sobre a remuneração adquirida à condição de sobrevivência (Oliveira, 2017).

No entendimento de Jorge Neto e Cavalcante (2018, p. 284), o elemento subordinação constitui a principal de característica da relação de emprego, de um lado o empregado que presta serviços e de outro lado, o empregador, em função de quem os serviços são prestados de forma subordinada, habitual e mediante contraprestação. O vesting trata-se meramente de um mecanismo de incentivo aos fundadores, para que busquem a lucratividade do negócio que fazem parte. Os profissionais não têm subordinação econômica, muito menos buscam com esse incentivo suprir suas necessidades vitais.

Nessa perspectiva, no contrato de vesting prepondera caráter estranho à natureza remuneratória, bem como a relação de vínculo empregatício pelo Direito Trabalhista. A falta de habitualidade salarial e de caráter contra prestacional, além da onerosidade e dos riscos inerentes são características encontradas ou passíveis de serem encontradas, não podem estar presentes ao mesmo tempo. Comprova-se o entendimento de que o vesting seja qualificado como verbas relacionada ao risco empresarial, sendo variáveis conforme os lucros derivados do empreendimento respectivo (Britto; Figueiredo; Bueno, 2017, p.152).

Ainda nesse mesmo sentido, no dia 22 de setembro de 2023, a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou o Projeto de Lei nº 2.724, de 2022, que busca regulamentar os planos de outorga de opção de compra futura de ações por executivo ou funcionário. (Agência Senado, 2023). Estabelece como elementos intrínsecos do programa de stock options a outorga ou concessão, o período de vesting e o valor a ser pago, conforme enunciado do artigo 2º:

Art. 2º São elementos intrínsecos aos instrumentos do Planos de Opções: I - a outorga de direitos (Outorga) ou concessão de opções de compra (Concessão); II – o cumprimento de condições mínimas necessárias para o exercício do direito outorgado ou recebimento das opções (Vesting), com período de pelo menos 12 (doze) meses; e III - o valor a ser pago pelo Beneficiário à Sociedade Emissora para o exercício de opção de compra de ações (Preço de Exercício).

No que diz respeito ao Projeto de Lei, afirma Amaral *et al.* (2023) que fica evidente que possui natureza exclusivamente mercantil, não sendo integrado ao contrato de trabalho e não servindo como base para a incidência de quaisquer encargos trabalhistas, previdenciários ou tributários. Essa definição de natureza mercantil, se dá principalmente pela voluntariedade na adesão, a onerosidade com a compra das ações e o risco por parte do trabalhador. Em contrapartida, a natureza remuneratória, por sua vez, se daria pela habitualidade no recebimento do benefício, vínculo a metas de performance.

Na visão de Faleiros Junior (2021, p. 116), no que tange a relação de emprego e aos riscos trabalhistas, atrelados ao vesting, no entendimento majoritário a doutrina assinala que embora sua origem seja de uma relação jurídica de trabalho, não pode ser caracterizada como uma relação contratual trabalhista.

4.2.DECISÕES JUDICIAIS

Importante salientar que no dia 09 de setembro de 2023, em pesquisa efetuada no sítio eletrônico no egrégio Tribunal Regional do Trabalho – 12ª Região, foram usadas as expressões, “vínculo empregatício” e “contrato de vesting”, e não se obteve resultados relacionados aos temas específicos nesse tribunal. No dia 01 de outubro de 2023 foi realizada nova pesquisa com a expressão “stock options”, e foram encontrados 4 resultados, no entanto, nenhum relacionado ao objetivo central da pesquisa. Com relação à pesquisa realizada no colendo Tribunal Superior do Trabalho, com a expressão “Contrato de Vesting” foram apresentados 3 resultados, porém nenhum deles relacionados aos objetivos da pesquisa.

Optou-se então em realizar pesquisa no Tribunal Superior do Trabalho, porém alterando as palavras chaves utilizadas, com a finalidade de obter maior abrangência quanto ao tema. Assim, foram encontradas decisões que tratam de fatores relevantes da relação de emprego, mas com foco em outras demandas como por exemplo o direito as ações em caso de demissão. Por esse motivo, a pesquisa limitou-se a utilizar somente expressões como “vesting”, que trouxeram alguns pontos fundamentais a serem analisados.

A primeira decisão apresentada é um Embargos de Declaração em Recurso de Revista nº 2843-80.2011.5.02.0030, do Tribunal Superior do Trabalho com a ementa a seguir:

I - AGRAVO DE INSTRUMENTO DO RECLAMADO - PLANO DIRETOR DE AÇÕES - "INCENTIVE SHARE UNITS" - PRAZO DE CARÊNCIA - VALIDADE
Vislumbrada violação ao art. 122 do Código Civil, dá-se provimento ao Agravo de Instrumento para melhor exame do recurso denegado. II - RECURSO DE REVISTA DO RECLAMADO - PLANO DIRETOR DE AÇÕES - "INCENTIVE SHARE

UNITS" - PRAZO DE CARÊNCIA - VALIDADE É lícita a cláusula que prevê a perda de "ações fantasmas" (unidades monetárias de incentivo) pelo empregado que pedir demissão antes de decorrido o prazo de carência ("vesting") fixado pelo regulamento. Não há falar em sujeição à vontade unilateral do empregador, mas na mera expectativa de direito ao resgate das ações de incentivo no curso do prazo de carência. HORAS EXTRAS - ÔNUS DA PROVA A Corte de origem aplicou corretamente as regras de distribuição do ônus da prova (arts. 818 da CLT e 333 do CPC) quanto às horas extras. Ao alegar a inexistência de controle da jornada e a compensação de eventuais horas extras, o Reclamado atraiu para si o onus probandi, por se tratar de fatos impeditivos do direito do Reclamante. HORAS EXTRAS - VIAGENS A Corte Regional não se manifestou sobre o tema sob o enfoque ventilado no Recurso de Revista, relativo ao tempo de deslocamento em viagens à luz do art. 58, § 2º, da CLT. A questão carece do necessário prequestionamento, nos termos da Súmula nº 297 do TST. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - NATUREZA SALARIAL O Eg. TRT julgou a lide com base na interpretação de cláusulas insertas em normas coletivas da categoria, que disciplinaram a Participação nos Lucros e Resultados. O cabimento do Recurso de Revista, nos termos do artigo 896, "b", da CLT, restringe-se à comprovação de divergência jurisprudencial válida e específica. O Reclamado, porém, não trouxe arestos divergentes. Recurso de Revista conhecido parcialmente e provido. III - AGRAVO DE INSTRUMENTO DO RECLAMANTE - PLR - REPERCUSSÃO - HORAS EXTRAS - REPOUSO SEMANAL REMUNERADO Em se tratando de parcela com periodicidade de pagamento superior à mensal, ainda que reconhecida a natureza salarial, não há que se falar em repercussão no cálculo das horas extras e do descanso semanal remunerado. Precedentes. Agravo de Instrumento a que se nega provimento" (ARR-2843-80.2011.5.02.0030, 8ª Turma, Relatora Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, DEJT 20/11/2015).

A decisão acima foi utilizada por analogia para esclarecer pontos e característica que se assemelham ao contrato de vesting. Nessa decisão, o recurso foi conhecido e provido por unanimidade, no entanto o entendimento foi de que mesmo que a concessão de ações seja oriunda do contrato de trabalho, não há garantias de obtenção de lucros, sendo interpretado que o contrato de vesting não possui natureza salarial, pois tem caráter mercantil.

No caso concreto o empregado aderiu ao Plano Diretor de Ações, do Banco que trabalhava, onde foram estabelecidas as condições regulamentares as quais previam o recebimento de ações quando cumpridas todas as disposições legais. O autor estava ciente das normas que instituíram a gratificação, em razão disso, os recebimentos estavam sujeitos ao implemento de condições específicas. No entanto, manifestou desejo de romper o vínculo empregatício antes do encerramento do prazo de carência, quando somente existia mera expectativa de direito. A vantagem estabelecida por meio do contrato de vesting não depende exclusivamente da vontade do empregado, mas sim de vontades intercaladas das partes. Ao proferir o voto, a ministra reforça quanto a licitude da previsão de perda das ações pela demissão voluntária evidenciando dessa forma que o referido direito não se encontra atrelado à força laboral, pois não possui natureza de contraprestação, não havendo se falar, assim, em natureza salarial. O fundamento da decisão é convergente com o entendimento doutrinário de Britto,

Figueiredo e Bueno (2017, p. 22), que afirmam quanto ao elemento onerosidade na relação de emprego que o empregado tem a ciência de qual será sua remuneração pelos serviços prestados. No caso do contrato de vesting, as ações ou quotas estão sujeitas as variações de mercado e não podem ser considerados valores de contraprestação pelos serviços, mas sim mera expectativa de lucros na compra de participação societária.

Outra decisão a ser analisada refere-se a uma Sentença de Rito ordinário trabalhista nº 1000856-03.2017.5.02.0023, com posterior interposição de recurso ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. No processo o Juiz do Trabalho Dr. Lucy Guidolin Brisolla, decidiu rejeitar os pedidos de reconhecimento de vínculo empregatício formulados pela parte autora, tendo em vista que no seu entendimento está ausência dos requisitos do artigo 2º e 3º da CLT. No artigo 2º, considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço e no art. 3º e considera-se empregada toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Transcrevo parte da Sentença que submetido o processo a julgamento, foi proferida a seguinte:

SENTENÇA: PEDRO HENRIQUE DUARTE FERREIRA, qualificado na inicial, ajuizou reclamação trabalhista em face de SINGU SERVIÇOS DE BELEZA E TECNOLOGIA LTDA, EGENIUS FOUNDERS PARTICIPAÇÕES S/A, TALLIS REGENCE COELHO GOMES, ALEXANDRE DO COUTO ROSA LIUZZI, JOSÉ EDUARDO RANGEL MENDES e JULIAN NEVES TONIOLI. Pleiteou, em suma, declaração de relação de emprego com a primeira reclamada, pagamento de horas extras, 13º salário, férias, declaração da extinção do contrato de trabalho por culpa da empregadora, pagamento de verbas rescisórias, multas e FGTS. Deu à causa o valor de R\$1.000,000,00. O reclamante pleiteia a declaração da relação de emprego, afirmando que foi contratado pelo terceiro reclamado, Tallis, fundador da primeira reclamada, para exercer a função de chefe de experiência, com o objetivo de recrutar e selecionar profissionais à empresa, mediante promessa de setornar acionista após atingir metas. As reclamadas contestam o pedido principal sustentando a qualidade de sócio do reclamante. A relação de emprego resulta da síntese indissolúvel de cinco elementos: (1) trabalho prestado por pessoa física; (2) pessoalidade; (3) não eventualidade; (4) onerosidade; (5) subordinação. Embora não conste formalmente no contrato social da primeira reclamada (fls. 619/631), as provas documental e oral produzidas pelas reclamadas revelam que o reclamante é co- fundador da empresa Singu Serviços de Beleza e Tecnologia Ltda e foi sócio executor no desenvolvimento do empreendimento. O reclamante prestou depoimento e admitiu que sua admissão na primeira reclamada foi previamente negociada com seus advogados (fl. 1188), o que corrobora a prova documental anexa à defesa no sentido de que havia entre as partes um acordo de cooperação (fls. 787/1077). Além disso, o reclamante comandava a empresa em conjunto como terceiro reclamado, Tallis Regence Coelho Gomes, e ostentava a figura de sócio perante os empregados, como afirmado pela primeira testemunha convidada pela reclamada. O perfil profissional do reclamante e a entrevista disponíveis na rede mundial de computadores também demonstram a condição de sócio da empresa (fls. 727/729). Não bastasse, é incontroverso que o reclamante não recebia salário (CLT, art. 3º). Ausentes os requisitos do art. 2º e 3º da CLT, rejeito o pedido. Os pedidos acessórios têm a mesma sorte do pedido principal e não procedem. **Conclusão** Posto isto, REJEITO os pedidos formulados por PEDRO HENRIQUE DUARTE FERREIRA em face de SINGU

SERVIÇOS DE BELEZA E TECNOLOGIA LTDA, EGENIUS FOUNDERS PARTICIPAÇÕES S/A, TALLIS REGENCE COELHO GOMES, ALEXANDRE DO COUTO ROSA LIUZZI, JOSÉ EDUARDO RANGEL MENDES e JULIAN NEVES TONIOLI. Custas pelo reclamante, no importe de R\$20.000,00, calculadas sobre o valor atribuído à causa de R\$1.000.000,00. O reclamante também deve arcar com os honorários do(a) advogado das reclamadas. Intimem-se as partes. Cumpra-se. (TRT-2 10008560320175020023 SP, Relator: LUCY GUIDOLIN BRISOLLA, 23ª Vara do Trabalho de São Paulo, Data de Publicação: 12/2019).

Nesse julgamento, constatou-se a inexistência de vínculo trabalhista porque ficou caracterizado que havia sido pactuadas condições pelo Reclamante e a Reclamada, previstas as cláusulas de Vesting e de carência (Cliff). Desse modo, mesmo o reclamante ainda não constando formalmente no contrato social da sociedade, o entendimento foi de que as cobranças demonstradas no processo, não passaram de rotineiras trocas de obrigações entre sócios sem caracterizar qualquer subordinação. Tal decisão, coaduna com o entendimento de Jorge Neto e Cavalcante (2018, p. 284), que aborda o elemento subordinação como inexistente no contrato de vesting e entende como um mecanismo para que busquem a lucratividade do negócio pelos profissionais que fazem parte do negócio, sem qualquer subordinação econômica.

Em razão das provas apresentadas no processo, o Juiz do Trabalho Dr. Lucy Guidolin Brisolla (Brasil, 2019), decidiu-se que o Reclamante foi sócio e não empregado da Startup, mesmo não constando seu nome do contrato social da empresa, devido às peculiaridades existentes em contratos que preveem as cláusulas de vesting.

Por unanimidade, decidiu-se no âmbito da 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em conhecer do apelo e dar parcial provimento. Posteriormente o reclamante interpôs Recurso de Revista que teve seguimento negado em 10/12/2019 pelo Desembargador Vice-Presidente Rafael Edson Pugliese Ribeiro. Ainda inconformado, o Reclamante interpôs agravo de instrumento em face de decisão em que se negou seguimento ao recurso de revista. O Ministro Evandro Pereira Valadão Lopes do colendo Tribunal Superior do Trabalho entendeu que o Reclamante não era empregado e sim sócio da empresa.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na presente pesquisa, estudou-se o contrato de vesting empresarial, instituto importado para o Brasil, e adaptado de acordo com as inovações voltadas ao campo societário e sua aplicação prática que possibilita a formalização de parcerias de baixo custo e alto retorno, devido aos incentivos gerados aos parceiros empresariais.

Em uma análise histórico-evolutiva identificou-se as relações de trabalho, como necessidade humana para a subsistência, sendo adequada ao momento pelos eventos históricos em todas as regiões. Além disso, foram estudados requisitos essenciais ao vínculo de emprego como a pessoalidade, onerosidade, habitualidade e subordinação. Nesse mesmo contexto, podemos observar as constantes transformações nas sociedades empresárias e nas relações de trabalho, surgindo a necessidade de novas adequações que atendam rapidamente o mercado e tragam segurança aos negócios jurídicos. Evidenciou-se na pesquisa, que o modelo de parceria por meio do contrato de vesting é cada vez mais comum e utilizado com a definição de responsabilidade e metas, aplicado a atuação dos profissionais que desempenha sua função buscando o atingindo dos objetivos estabelecidos e tornam-se sócio.

Esclareceu ainda na pesquisa, que o vesting estabelece uma forma de aquisição de quotas para determinadas pessoas que estejam envolvidas no negócio, além de um instrumento de segurança jurídica para os sócios, e, pode ser utilizado para a motivação dos demais investidores, na medida em que permite gerar maior interesse na continuidade da empresa, com o aumento progressivo na participação de cada um nas atividades empresariais. Tal contrato, refere-se a um argumento disruptivo, sendo indispensável que os agentes disponham de vontade temporal similar aos dos sócios fundadores, que literalmente é a longo prazo, para conquista dos objetivos. A legitimidade do vesting é discutível perante a proibição legal exposta nos artigos 1.055, §2º do CC/2002.

Conforme explanado sobre as cláusulas essenciais e condições para a elaboração do contrato de vesting, o objetivo principal buscou esclarecer se o contrato pode comprometer a sociedade empresária com encargos trabalhistas caracterizando vínculo de emprego ou somente caráter mercantil. Conclui-se com base na análise de entendimentos doutrinários e decisões judiciais, que não convém tributar o contrato de vesting a relação trabalhista, em razão de ser constituído para estimular os talentos profissionais, uma vez que estes não são empregados. A pesquisa fez um recorte em decisões paradigmáticas, especialmente porque ainda não há muitas decisões definitivas sobre o tema. Os argumentos apresentados nas decisões são de que o referido mecanismo também não configura remuneração e subordinação, mas tão somente um mecanismo de incentivo para o planejamento societário da empresa, respondendo ao problema de pesquisa.

A implementação do contrato vesting no Brasil é uma realidade que se constata pelo debruçar dos estudos sobre o tema pela doutrina, bem como se verifica uma tendência legislativa a maior amplitude de liberdade de contratação, por ser instituto que já está sendo

aplicado. A hipótese de pesquisa se revelou adequada na medida em que o fomento ao empreendedorismo proporciona o surgimento de novas ideias com a criação de modelos incrementais e disruptivos, que exigem a necessidade de mitigar riscos e a contenção de custos com novos institutos jurídicos que permitem alavancar novos negócios.

Cabe ressaltar a necessidade de analisar caso a caso a implantação de tal instituto jurídico, garantindo que não seja deturpado e utilizado com o objetivo de lesar terceiros de boa fé. A rigor, a presente pesquisa não tem a pretensão de esgotar o tema, mas incentivar a realização de debates e de outros estudos sobre um assunto tão rico e tão pouco explorado.

REFERÊNCIAS

ALCANTARA, Silvano Alves. VENERAL, Débora. **Direito Aplicado**. Curitiba: Inter Saberes, 2017.

ALCANTARA, Silvano Alves. **Legislação Trabalhista e rotinas trabalhistas**. Curitiba: Inter Saberes, 2016.

AMARAL et al. **Efeitos trabalhistas e tributários do plano de stock options e vesting**. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/394239/efeitos-trabalhistas-e-tributarios-do-plano-de-stock-options-e-vesting>, Acesso em 30 de set. 2023.

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. **Agravo de Instrumento a que se nega provimento**. Agravo de instrumento em Recurso de Revista n° 0002843-80.2011.5.02.0030. Relatora Ministra: Maria Cristina Irigoyen Peduzzi. 18/11/2015, 8ª Turma. Disponível em: <https://jurisprudencia.tst.jus.br>. Acesso em: 07 de set. 2023.

_____. Tribunal Regional do Trabalho 2ª Região. **Sentença de Rito ordinário trabalhista n° 1000856-03.2017.5.02.0023**, 23ª Vara do Trabalho, Juíza do Trabalho Lucy Guidolin Brisolla, julgado em: 30 de abril de 2019. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/processos/155730779/processo-n-100XXXX-0320175020023-do-trt-2>. Acesso em: 02 out. 2023.

_____. Tribunal Superior do Trabalho. **Recurso de Revista n° 201000-02.2008.5.15.0140**, 5ª Turma, Relator Ministro Breno Medeiros, DEJT 09/11/2018. Disponível em: <https://jurisprudencia.tst.jus.br/#32a59b0bab3b995cc306760cc7af3ef0>. Acesso em: 05 dez. 2023.

_____. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, [2022]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 12 out. 2022.

_____. Decreto-lei n° 5.452, de 1 de maio de 1943. **Consolidação das Leis do Trabalho**. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452compilado.htm. Acesso em: 08 de nov. 2022.

_____. Lei Nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. **Código Civil Brasileiro**. Brasília: DF: Presidência da República. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406compilada.htm. Acesso em: 08 de nov. 2022.

_____. Lei Complementar nº 182, de 1º de junho de 2021. **Marco Legal das Startups e do Empreendedorismo Inovador**. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp182.htm#:~:text=LEI%20COMPLEMENTAR%20N%C2%BA%20182%2C%20DE%201%C2%BA%20DE%20JUNHO%20DE%2021&text=Institui%20o%20marco%20legal%20das,14%20de%20dezembro%20de%202006. Acesso em: 19 de nov. 2022.

_____. Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019. **Declaração de Direitos de Liberdade Econômica**. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13874.htm. Acesso em: 19 de nov. 2022.

BRITTO, Felipe Lorenzi; FIGUEIREDO, Fernanda Balieiro; BUENO, Iva Maria Souza. **Stock options: os planos de opção de compra de ações**. Portugal: Grupo Almedina (Portugal), 2017.

CAE aprova projeto que regula compra de ações de empresas por funcionários. Agência Senado, 22/08/2023. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2023/08/22/cae-aprova-projeto-que-regula-compra-de-acoes-de-empresas-por-funcionarios?_gl=1*1mkyf32*_ga*MzQ5Mjk5MzEzLjE2OTMyNDZNDk.*_ga_CW3ZH25XMK*MTY5MzI0MDM0OS4xLjEuMTY5MzI0MDY1NC4wLjAuMA...%20%. Acesso em: 30 de set. 2023.

CAMARA, Dennys Eduardo Gonsales. CARVALHO, Diogo Perroni. **O que é vesting?** Disponível em: <https://baptistaluz.com.br/espacostartup/artigos/o-que-e-vesting/>. Acesso em: 01 out. 2023.

COSTA, Rosania de Lima. **Rotinas Trabalhistas: departamento pessoal modelo de A a Z**. 3ª ed. São Paulo: Cenofisco, 2011.
COUTO E SILVA, Clóvis V. do. **A obrigação como processo**. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2007, p. 28-33.

DA LUZ, Thalysa Lisandra. **O Contrato de Vesting e sua aplicação nas startups brasileiras**. 2021. Disponível em:

<https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/72450/THALYSSA-LISANDRA-DA-LUZ.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 30 de set. 2023.

DELGADO, Mauricio Godinho. **Curso de Direito do Trabalho**. 10 ed. São Paulo, 2011.
DIAS, Caue Fernando de Menezes. **A perda de participação societária imposta pelo vesting reverso no sistema societário brasileiro**. 2019. Disponível em:
<https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/203502>. Acesso em: 07 de set. 2023.

DOS SANTOS, Keila. et al. **Desmistificando o vesting**. In: TEIXEIRA, T; LOPES, A. L.; FALEIROS JUNIOR. José Luiz de Moura. **Contratos relacionais e vesting empresarial nos instrumentos de parceria para startups de base tecnológica**. Revista Fórum de Direito Civil. Belo Horizonte. Ano 10, n. 26, 2021.

FEIGELSON, B. et al. **Direito das startups**. São Paulo: Saraiva Educação, 2018.

FRANCO, Luisa Dora de Oliveira.; RUARO, Marcela Demeterco. O contrato de vesting no direito brasileiro. **Revista Consultor Jurídico**, 30 ago. 2021. Disponível em:
<https://www.conjur.com.br/2021-ago-30/opiniao-contrato-vesting-direito-brasileiro>. Acesso em: 01 de nov. 2022.

FORGIONI, Paula A. **Contratos empresariais: teoria geral e aplicação**. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. p. 39.

GANTOIS, Simone Menezes. **O contrato de vesting e sua aplicação em inovação no direito brasileiro**. 2021. Disponível em: https://cije.up.pt/client/files/0000000001/5-simone-gantois_1739.pdf. Acesso em: 01 de nov. 2022.

JORGE NETO, Francisco Ferreira; CAVALCANTE, Jouberto de Quadros Pessoa. **Manual de direito do trabalho**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018.

JÚDICE, Lucas Pimenta; NYBO, Erik Fontenele. **Natureza jurídica do vesting: como uma tradução errada pode acabar com o futuro tributário e trabalhista de uma startup**. In: JÚDICE, Lucas Pimenta (coord.). **Direito das startups**. Curitiba: Juruá, 2016, p. 40.

LEITE, Carlos Henrique Bezerra. **Curso de Direito do Trabalho – 11ª ed.** São Paulo: Saraiva Educação, 2019.

_____, Carlos Henrique Bezerra. **Curso de direito do trabalho**. São Paulo: Saraiva, 2022
LIMA, Vinicius Moreira de. **Relação de trabalho versus relação de emprego: a luta pela nova Justiça do Trabalho**. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris, 2012, p. 44.

MARTINS, Sergio Pinto. **Direito do trabalho**. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2009.

_____, Sergio Pinto. **Direito do trabalho**. 28. ed. São Paulo: Atlas, 2011.

MAY, Pedro Henrique. **O contrato de vesting no sistema societário brasileiro e a sua aplicabilidade em startups constituídas na forma de sociedade limitada**. 2018. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/193452>. Acesso em: 07 de set. 2023.

NETO, Afonso Celso Pupe da Silveira. **O contrato de vesting nas sociedades limitadas**. 2021. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/93931/o-contrato-de-vesting-nas-sociedades-limitadas>. Acesso em: 07 de set. 2023.

OLIVEIRA, Fabrício Vasconcelos De. RAMALHO, Amanda Maia. **O Contrato de Vesting**. Disponível em:
<https://www.direito.ufmg.br/revista/index.php/revista/issue/view/108/showToc>. Acesso em:
07 set. 2023

OLIVEIRA, Murilo Carvalho Sampaio. **A subordinação jurídica no direito do trabalho**. In: Enciclopédia jurídica da PUC-SP. 1. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017. Disponível em: <https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/374/edicao-1/a-subordinacao-juridica-no-direito-do-trabalho> em: 01 out. 2023.

PASQUAL, Cristina Stringari; BORGES, Gustavo Silveira. O dever de cooperação nas relações contratuais. **Revista dos Tribunais**, São Paulo, v. 105, n. 971, p. 5 set. 2016. Disponível em:
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RTrib_n.971.07.PDF. Acesso: em 01 de nov. 2022.

PINTO, Tales dos Santos. **Revolução Industrial e início do capitalismo**. 2023. Disponível em: <https://mundoeducacao.uol.com.br/historiageral/revolucao-industrial.htm>. Acesso em: 27 de ago. 2023.

PORTO, Lorena Vasconcelos. A necessidade de uma releitura universalizante do conceito de subordinação. **Revista de Direito do Trabalho**, Rio de Janeiro, v. 34, n.130, p. 215- 245, outubro. 2008. Disponível em:<https://livros-e-revistas.vlex.com.br/vid/necessidade-uma-releitura-universalizante-558718418>. Acesso em: 30 de out. 2022.

RAMALHO, Amanda Maia. **O contrato de vesting: livre iniciativa e relações sociais**. Editora Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2020.

REIS, Edgar Vidigal de Andrade. **Startups**: análise de estruturas societárias e de investimentos no Brasil. São Paulo: Almedina, 2018 p. 348.

RENZETTI, Rogério. **Manual do Direito do Trabalho**. 6ª ed. São Paulo: Brochura, 2021.

ROSSAL, Francisco de Araújo. COIMBA, Rodrigo. **Direito do Trabalho I**. São Paulo. 2014.

SPERB, Arthur Coelho; SILVA NETO, Arnaldo José de Barros e. **Stock options: conceito, utilidade, aplicação e a problemática quanto a sua natureza remuneratória nos contratos de trabalho**. Revista Jus Navigandi, Teresina, v. 17, n. 3107, 3 jan. 2012. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/20777>. Acesso em: 01 de out. 2023.

SARAIVA, Renato; SOUTO, Rafael Tonassi. **Direito do Trabalho**. Concursos Públicos. 20ª ed. Editora Jus Podvim. Bahia, 2018.

TUDISCO, Paula Melina Firmino. **Advogada explica a importância do contrato de Vesting para as startups**. Disponível em:
<https://www.migalhas.com.br/quentes/278413/advogada-explica-a-importancia-do-contrato-de-vesting-para-as-startups>. Acesso em: 07 de set. 2023.